

OILA, MAHALLA VA TA'LIM MUASSASALARI HAMKORLIGIDA O'QUVCHI-QIZLAR IJTIMOY FAOLLIGINI OSHIRISHNING DOLZARB MASALALARI

Jizzax Davlat Pedagogika Universititi

2 bosqich magistranti

Karimova Saida O'ktamovna

Annotasiya: Maqolada oila, mahalla va ta'lim muassasalari hamkorligida o'quvchi-qizlar ijtimoiy faolligini oshirishning dolzarb masalalari pedagogik jihattan tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: Oila, mahalla, ta'lim muassasalari, o'quvchi-qizlar, ijtimoiy faollik, faollik.

Hozirgi vaqtda oila, mahalla va ta'lim muassasalari hamkorligi asosida o'quvchi-qizlar ijtimoiy faolligini oshirishning pedagogik imkoniyatlari, o'quvchi-qizlarning zamonaviy bilim va ko'nikmalarini rivojlantirish, ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirish, kasb-hunarga o'rgatish, shuningdek, milliy urf-odat va an'analar ruhida tarbiyalash, oilaviy hayotga tayyorlash, ilg'or tajribalarini ommalashtirish va qo'llab-quvvatlash muhim vazifalaridan biridir. Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 6 aprelda qabul qilingan 187-sonli «Umumiy o'rta va o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limining davlat ta'lim standartlarini tasdiqlash to'g'risida»gi qarori asosida o'quvchilarda tayanch kompetensiyalarni shakllantirish zaruriyati ustuvor o'rin egallamoqda. Mazkur tayanch kompetensiyalar: kommunikativ kompetensiya, axborotlar bilan ishlash kompetensiyasi, o'zini o'zi rivojlantirish kompetensiyasi, ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyasi, milliy va umummadaniy kompetensiya, matematik savodxonlik, fan va texnika yangiliklaridan xabardor bo'lish hamda foydalanish kompetensiyasidan iborat bo'lib, ulardan ayniqsa: o'zini o'zi rivojlantirish

kompetensiyasi, ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyasi o'quvchilardan ham o'qituvchilardan ham ijtimoiy faollik ko'nikmalariga ega bo'lishni talab qiladi.

O'quvchi-qizlarning ta'lim yo'li uning ijtimoiy rivojlanishining eng muhim vositasi, ijtimoiy tajribani o'zlashtirishning muhim usuli bo'lib hisoblanadi. Ushbu muammoni hal qilishda o'rta maxsus ta'lim tizimi asosiy o'rinni egallaydi, albatta. Vaziyat o'quv muassasasining ta'lim imkoniyatlari bilan ham, o'quvchi shaxsini shakllantirishda maktab davrining o'ziga xos xususiyatlari bilan ham bog'liq. Ma'naviy barkamol, aqliy jihatdan yetuk, jismonan sog'lom farzandni tarbiyalash masalasi asrlar davomida insoniyat jamiyatining oliy maqsadi bo'lib kelgan va bugungi kunda ham dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

O'zbek xalqining ma'naviy-ma'rifiy, axloqiy tarbiya maktabining ildizlari juda teran, zabardastdir. Ayniqsa oilada qiz bolalar tarbiyasiga alohida e'tibor berilgan. Bugungi kunda qizlarni mustaqil hayot yo'lini tanlashga tayyorlash va ularda ijtimoiy faollikni shakllantirish muhim ahamiyatga molikdir. Qizlarning ma'naviy darajasining sustligi, hayotiy qadriyatlarni anglamasligi, o'zlarining hayoti davomida turmush tarzini ijtimoiy-madaniy me'yor va qoidalar asosida qura olmaslik, odamlar o'rtasidagi ko'plab ijtimoiy munosabatlarni tushunmaslik holatlari ko'p uchraydi. Haqiqat shundaki, ular oldida rasmiy ravishda ochilgan istiqbollari va keng imkoniyatlarga qaramay, ular hayot jabhalarida katta qiyinchiliklarga duch kelishmoqda. Ushbu tanlovni amalga oshirish, avvalambor, qizlar tarbiyasida faqat bir tomonlama yondashish, ya'ni ularni faqat oila qurishga tayyorlashdan iborat bo'lib qolib, qizlarning ijtimoiy faol, ma'naviy yetuklik, iqtisodiy mustaqil bo'lish imkoniyatlaridan foydalanish darajasiga e'tibor qaratilmagan. Shu nuqtai nazardan, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 31-dekabrda "Oila institutini yanada rivojlantirish va yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlash chora-tadbirlari to'g'risida"gi 820-sonli Qarori muhim va tarixiy ahamiyatga egadir. Qiz bola uchun mustaqil hayot mas'uliyatli, qiyin davrdir. Bu davr yangi ijtimoiy aloqalar, kelajak uchun ko'rsatmalar, ijtimoiy moslashuv kabi qator jaryonlarni bosib o'tishni talab qiladi. Albatta bu kabi

jarayonni bosib o'tish uchun qizlarni bolalik davridayoq ular uchun zarur bo'lgan bilim, ko'nikma va malakalar bilan qurollantirish lozim. Qizlarni jamiyat hayotiga integratsiya qilish, ularda faollikni kuchaytirish, hayotiy qiyinchiliklardan xayiqmaslik ruhida tarbiya qilish, ularning ijtimoiylashuvini ta'minlash davr talabidir. Qizlarning o'z taqdirini o'zi belgilashga, xatti-harakatlarini o'zlashtirishga yaqindan yordam berish lozim.

O'quvchi- qizlarning ma'naviy - milliy madaniyatini shakllantirish insonparvarlik, valeologik, axloqiy, estetik va tashkiliy-pedagogik sharoitlar, tabiiy va ijtimoiy muhitga bosqichma-bosqich kirib borishiga asoslanadi. Ijtimoiylashuvning muvaffaqiyati bola, o'smirning o'qish va mehnat faoliyatida faol ishtirok etishiga, uning dunyoqarashini kengaytirishda atrofmuhitning ta'siri, uning yosh va individual xususiyatlari qanday hisobga olinishiga, o'z-o'ziga ishonchi qanday rivojlanishiga bog'liq. O'quvchi-qizlarni o'z burchiga sadoqat ruhida tarbiyalash mas'uliyat, onglilik, vijdon kabi fazilatlar bilan chambarchas bog'liqdir. Bunda nafaqat ota-onaning maktab, mahalla, qo'ni-qo'shnining o'zaro samimiy munosabati, ularning maktab yoshidagi qizlar bilan yaqin, do'stona munosabatda bo'lishi, ularning kelajakdagi orzu-maqсадlarini tushunib olishlari, farzandlarning sog'-salomat voyaga yetishlari uchun asos bo'ladi.

ADABIYOTLAR:

- 1.O.Hasanboyeva, D.Xoliqov, Rocc Kemibell, Sh.K.Toshpo'latova, M.Sh.Nurmatova. Oila pedagogikasi. – T.: Nizomiy nomidagi TDPU nashriyoti, 2005.
2. A.SH. Muxsieva. Oila pedagogikasi. –T.: Nizomiy nomli TDPU nashriyoti, 2017
- 3.Амирова Г. Б. Ўсмир қизларда ўз-ўзини англашни шакллантиришнинг психологик омиллари. // Электрон журнал. Замонавий таълим / Современное образование 2017

4. Арипова Г. Оилада ўсмир ёшдаги болаларда толерантлик тафаккурини шакллантиришнинг педагогик асослари. Тошкент, “Тошкент ислом университети”-2010